

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA XUSHMUOMALALIK STRATEGIYALARINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Odiljonova Gulsevar Lochinbek qizi,

Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20447845>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi xushmuomalalik strategiyalarining pragmatik xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda kommunikativ vaziyatlarda qo‘llaniladigan xushmuomalalik birliklari, bilvosita nutqiy aktlar, pragmatik strategiyalar hamda madaniy omillarning nutq jarayoniga ta’siri o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: pragmatika, xushmuomalalik strategiyasi, nutqiy akt, kommunikativ madaniyat, bilvosita ma’no, pragmatik kompetensiya, diskurs.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ прагматических особенностей стратегий вежливости в узбекском и английском языках. Исследуются единицы вежливости, косвенные речевые акты, прагматические стратегии и влияние культурных факторов на процесс коммуникации.

Ключевые слова: прагматика, стратегия вежливости, речевой акт, коммуникативная культура, косвенное значение, прагматическая компетенция, дискурс.

Abstract. This article comparatively analyzes the pragmatic features of politeness strategies in Uzbek and English languages. The study investigates politeness units, indirect speech acts, pragmatic strategies, and the influence of cultural factors on communication.

Keywords: pragmatics, politeness strategy, speech act, communicative culture, indirect meaning, pragmatic competence, discourse.

Zamonaviy tilshunoslikda pragmatika til birliklarining real kommunikativ vaziyatdagi qo‘llanishini o‘rganadigan muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Pragmatik tadqiqotlarda inson omili, kommunikativ niyat va nutqiy strategiyalar asosiy obyekt sifatida qaraladi. Xususan, xushmuomalalik strategiyalari turli xalqlarning kommunikativ madaniyatini aks ettiruvchi muhim pragmatik vosita hisoblanadi.

Xushmuomalalik kommunikatsiya jarayonida suhbatdoshlar o‘rtasidagi ijtimoiy muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Har bir xalqning tarixiy taraqqiyoti, madaniy qadriyatlari va milliy mentaliteti xushmuomalalik shakllarining yuzaga kelishiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli o‘zbek va ingliz tillaridagi xushmuomalalik strategiyalarini qiyosiy o‘rganish pragmatolingvistika uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Pragmatik nuqtayi nazardan xushmuomalalik strategiyasi kommunikativ konfliktning oldini olish va suhbatdosh bilan ijobiy munosabatni saqlashga xizmat qiluvchi nutqiy vositalar tizimidir. Xushmuomalalik ko‘pincha bilvosita ma’no orqali ifodalanadi. Masalan, ingliz tilida:

“Could you help me, please?”

gapida iltimos ma’nosi yumshoq va muloyim shaklda ifodalangan. O‘zbek tilida esa:

“Yordam berib yuborsangiz.”

konstruksiyasi hurmat va muloyimlikni ifodalaydi. Har ikkala misolda ham grammatik shakldan tashqari pragmatik ma’no ustunlik qiladi. Tinglovchi yashirin kommunikativ maqsadni kontekst orqali anglaydi.

Xushmuomalalik strategiyalarining asosiy vazifalari kommunikativ muvozanatni saqlash, hurmat ifodalash, konfliktni kamaytirish, ijtimoiy masofani tartibga solish, emotsional ta’sirni yumshatishdan iborat.

O‘zbek kommunikativ madaniyatida hurmat va muloyimlik kategoriyasi muhim o‘rin egallaydi. Nutqda yoshi katta yoki ijtimoiy mavqei yuqori insonlarga nisbatan alohida hurmat shakllari qo‘llanadi. Masalan:

“Kelib o‘tiring.”

“Ovqatdan olib turing.”

kabi birliklarda muloyimlik va hurmat ma’nosi kuchli ifodalangan. O‘zbek tilida xushmuomalalik ko‘pincha ko‘plik shakli, yumshatish vositalari, modal birliklar, bilvosita iltimoslar orqali ifodalanadi. Masalan:

“Agar imkoningiz bo‘lsa...”

konstruktiviyasi kommunikativ yumshoqlikni ta’minlaydi. O‘zbek kommunikativ madaniyatida rad etish ham ko‘pincha bilvosita shaklda ifodalanadi:

“Ko‘ramiz, balki keyinroq.”

Bu gap pragmatik jihatdan rad etishni anglatishi mumkin.

Ingliz kommunikativ madaniyatida ham xushmuomalalik muhim pragmatik kategoriya hisoblanadi. Biroq ingliz tilida individuallik va kommunikativ aniqlik kuchliroq namoyon bo‘ladi. Masalan:

“Would you mind opening the window?”

ifodasi juda muloyim iltimos shakli hisoblanadi. Ingliz tilida quyidagi birliklar xushmuomalalikni ifodalashda faol qo‘llanadi: *please, would you mind, could you, I’m afraid, excuse me*. Masalan:

“I’m afraid I can’t come today.”

gapida rad etish muloyim shaklda ifodalangan. Ingliz kommunikativ madaniyatida shaxsiy hudud va mustaqillik muhim qadriyat bo‘lgani sababli nutqda ortiqcha bosimdan qochish strategiyasi kuzatiladi.

O‘zbek va ingliz tillaridagi xushmuomalalik strategiyalarida ayrim umumiy va farqli jihatlar mavjud. Umumiy jihatlar:

- iltimosning yumshoq shaklda ifodalanishi;
- bilvosita nutqiy aktlardan foydalanish;
- kommunikativ konfliktni kamaytirishga intilish.

Farqli jihatlar esa quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- o‘zbek tilida kollektivlik va hurmat ustun;
- ingliz tilida individuallik va mustaqillik muhimroq;
- o‘zbek tilida emotsional yaqinlik kuchliroq;
- ingliz tilida kommunikativ masofa ko‘proq saqlanadi.

Masalan, o‘zbek tilidagi:

“Yana bir piyola choy ichib keting.”

ifodasi mehmondo‘stlik strategiyasini bildiradi. Ingliz madaniyatida esa haddan tashqari insistivlik kommunikativ bosim sifatida qabul qilinishi mumkin.

Bugungi kunda chet tillarni o‘qitishda pragmatik kompetensiyani shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Grammatik jihatdan to‘g‘ri gapirish har doim ham muvaffaqiyatli kommunikatsiyani ta’minlamaydi.

Masalan, ingliz tilini o‘rganayotgan o‘zbek talabasi grammatik jihatdan to‘g‘ri gapirsa ham, pragmatik normani buzishi mumkin. Shu sababli chet tilini o‘qitishda xushmuomalalik strategiyalari, madaniyatlararo kommunikatsiya, nutqiy etiket, pragmatik vaziyatlarni o‘rgatish muhim ahamiyatga ega.

Tahlil qilingan masalalarni xulosa qiladigan bo‘lsak, o‘zbek va ingliz tillaridagi xushmuomalalik strategiyalari pragmatik jihatdan murakkab kommunikativ tizimni tashkil etadi. Ushbu strategiyalar milliy mentalitet, madaniy qadriyatlar va kommunikativ norma bilan chambarchas bog‘liqdir. Har ikkala tilda ham bilvosita nutqiy aktlar va yumshatish vositalari faol qo‘llanadi. Biroq ularning ifodalanish shakli va kommunikativ vazifasi madaniy tafovutlar asosida farqlanadi. Xushmuomalalik strategiyalarini pragmalingvistik jihatdan tadqiq etish madaniyatlararo kommunikatsiya va chet tillarni o‘qitishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Safarov Sh. *Pragmalingvistika*. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
2. Mahmudov N. *Til va nutq*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2013.
3. Nurmonov A. *Lingvistik tadqiqot metodologiyasi*. – Toshkent: Akademya, 2010.
4. Sayfullayeva R., Mengliyev B. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
5. Turniyozov N. *Pragmatik semantika va matn derivatsiyasi*. – Toshkent: Fan, 2011.